

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10207354>

urn:lsid:zoobank.org:pub:FB7DF99A-3270-43AD-AEE4-F45BDEBB1CB2

Нова знахідка *Stenophora festiva* (Diptera: Tipulidae) на Південному Сході України

С. А. Касай

Українське ентомологічне товариство, Краматорськ
Державний біотехнологічний університет, ХарківE-mail: sergejkasaj74@gmail.comORCID <https://orcid.org/0009-00007-6099-5539>

Kasai, S. A. A new record of *Stenophora festiva* (Diptera: Tipulidae) in the South-East of Ukraine. — The Red Data Book species of crane flies, *Stenophora festiva* (Diptera: Tipulidae), was found in a new locality in the Donetsk Region of Ukraine, near the town of Kostiantynivka. Key words: Ukraine, Donetsk Region, crane flies, Tipulidae, distribution, new findings, Red List species.

Касай, С.А. Нова знахідка *Stenophora festiva* (Diptera: Tipulidae) на Південному Сході України. — Червонокнижний вид комарів-довгоногів *Stenophora festiva* (Diptera: Tipulidae) знайдено в новому локалітеті в Донецькій області України — біля м. Костянтинівки.

Ключові слова: Україна, Донецька область, комарі-довгоноги, Tipulidae, поширення, нові знахідки, види Червоної книги України.

Вступ

Stenophora festiva (Meigen, 1804) — зникаючий вид комах України (Корнєєв, Ланцов, 2009). Тому з'ясування поширення цього виду в Україні є вкрай важливим.

Загальне поширення виду: територія Європа, де його зареєстровано в багатьох країнах, від Нідерландів і Литви на півночі до Іспанії, Італії, Греції (включно з островами Керкіра і Крит) та України на півдні, Північний Кавказ, південь європейської частини Росії (?), південний схід Сибіру, Приморський край, Північний Китай (Савченко, 1966, 1969, 1973; Oosterbroek et al., 2006; Корнєєв, Ланцов, 2009; Oosterbroek, 2011).

До GBIF (*Stenophora (Cnemoncosis)*..., 2022) занесено 1 361 знахідке виду, але для України їх небагато (у межах десятка). В Україні *S. festiva* ще нещодавно була відома тільки з Прикарпаття і центру країни (Корнєєв, Ланцов, 2009). Нові знахідки на теренах України продовжують фіксуватися (Кавурка та ін., 2018, 2019; Ільмінська, 2019; Юречко, 2019; *Stenophora (Stenophora)*..., 2022). У Донецькій області вид реєструвався в 2000–2010-і рр. (Кавурка та ін., 2018). Автором вид був знайдений також на Донеччині, але північніше старих знахідок — в околицях Костянтинівки.

Stenophora festiva (Meigen, 1804)

Матеріал. Україна: Донецька обл.: Костянтинівка, п'ятий став, штучні деревні насадження і заплавні луки, 48.506729 N, 37.695657 E, 1 ♂ (Kasai, 2022: візуальне спостереження).

Рис. 1. *Stenophora festiva* (Meigen, 1804), фотоспостереження.

Список літератури

- Львівська, Л. О. 2019. Знахідки рідкісних тварин України. В кн.: Акімов, І. А., Харченко, В. О., Костюшин, В. А., Василюк, О. В. (ред.). *Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Т. 3. Серія: «Conservation Biology in Ukraine»*, 7(3), 131–132. Київ, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.
- Кавурка, В. В., Геряк, Ю. М., Дем'яненко, С. О., Заїка, М. І., Назаров, Н. В., Попов, Г. В., Прохоров, О. В., Новицький, С. М. 2018. Нові знахідки павукоподібних (Arachnida), багатоніжок (Mugilopoda) та комах (Insecta), занесених до Червоної книги України. В кн.: Акімов, І. А., Харченко, В. О., Костюшин, В. А., Василюк, О. В. (ред.). *Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Т. 1. Серія: «Conservation Biology in Ukraine»*, 7(1), 276–302. Київ, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.
- Кавурка, В. В., Заїка, М. І., Попов, Г. В., Лазарев, І. Є. 2019. Нові знахідки павукоподібних (Arachnida), багатоніжок (Mugilopoda) та комах (Insecta), які занесені до Червоної книги України. Повідомлення 2. В кн.: Акімов, І. А., Харченко, В. О., Костюшин, В. А., Василюк, О. В. (ред.). *Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Т. 3. Серія: «Conservation Biology in Ukraine»*, 7(3), 134–141. Київ, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.
- Корнєєв, В. О., Ланцов, В. І. 2009. Ктенофора прикрашена, *Ctenophora festiva* Meigen, 1804. У: І. А. Акімов (ред.), *Червона книга України. Тваринний світ*. Київ, Глобалконсалтинг: 277.
- Савченко, Є. М. 1966. *Комарі-довгоноги*. Київ: Наукова думка: 1–552. (Фауна України, 14 (1)).
- Савченко, Е. Н. 1969. Сем. Tipulidae — долгоножки. В кн.: Г. Я. Бей-Биенко (ред.). *Определитель насекомых европейской части СССР в пяти томах. V. Двукрылые, блохи. Первая часть*. Наука, Ленинград, 59–86.
- Савченко, Е. Н. 1973. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae). Подсем. Tipulinae (окончание) и Flabelliferinae. *Фауна СССР. Новая серия, 105. Насекомые двукрылые*, 2 (5). Наука, Ленинград, 1–283.
- Юречко, Р. Ю. 2019. Реєстрації видів комах (Insecta) Червоної книги України у Львівській області. В кн.: Акімов, І. А., Харченко, В. О., Костюшин, В. А., Василюк, О. В. (ред.), *Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Т. 3. Серія: «Conservation Biology in Ukraine»*, 7(3), 347–348. Київ, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.
- Ctenophora (Cnemoncosis) festiva* Meigen, 1804 in GBIF Secretariat. 2022. *GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset* <https://doi.org/10.15468/39omei> accessed via GBIF.org on 2022-12-01. <https://www.gbif.org/uk/species/5064362>
- Ctenophora (Ctenophora) festiva* Meigen, 1804. UkrBIN. 2022. *UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information*. Available from: <https://www.ukrbn.com> (Accessed: December 1, 2022). <https://ukrbn.com/index.php?id=6444>
- Kasay S. 2022. *Ctenophora festiva*. Image ID # 242080, # 242082. In: *UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information*. Available from: https://ukrbn.com/show_image.php?imageid=242082 (Accessed: September 25, 2023).
- Oosterbroek P. 2011. *Ctenophora (Cnemoncosis) festiva* Meigen, 1804. In: Beuk P. & Pape T. (eds.). *Diptera, Nematocera. Fauna Europaea version 2017.06*. https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/57c15de0-d33f-4fcd-8073-aad7b1e1a8b4 (Accessed: December 1, 2022).
- Oosterbroek P., Bygebjerg R., Munk T. 2006. The West Palearctic species of Ctenophorinae (Diptera: Tipulidae): key, distribution and references. *Entomologische Berichten*, 66(5), 138–149.